

INKLYUZIV TA’LIMDA “USTOZ-SHOGIRD” AN’ANALARIH RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA

Abdufattoxova Mavzunabegim Baxtiyor qizi

T.N. Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI 1-bosqich tayanch-doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183376>

Annotatsiya. Maqolada qadimiy qadriyatlardan biri sanalgan ustoz-shogird an’anasining yosh avlod, yosh kadrlar faoliyatida muhim o’rni haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlar ta’lim tizimida ustoz-shogird an’anasining muhim jihatlari hamda ushbu uslub vositasida o’quvchi-talabalarning yetuk kadr bo’lib yetishish yo’llari tahlil etilgan.

Kalit so’zlar. Ustoz, shogird, tarbiya, an’ana, ma’naviy meros, pedagogik mahorat, iste’dod, urf-odat, ma’naviyat.

Ta’lim hamjamiyatida murabbiylik tajribani uzatish uchun o’ziga xos kanaldir. Bilim, ko’nikma, tajriba va malakalarni olishning bunday texnologiyasi boshqa usullarga (o’quv qo’llanmalari, darslar, mustaqil va loyiha ishlari, rasmiylashtirilgan aloqa) qaraganda ancha tez va samarali ishlaydi.

Tashkilotda yangi xodimlarni ishga tezroq qo’shilishga yordam beradigan mavjud normalar va talablarni yetkazish uchun ularni tezda moslashtirish; rahbarlar bilan-yuqori darajaga o’tish uchun boshqaruv faoliyatini yanada o’rganish.

Ta’lim bo’yicha ustoz-shogird an’anasining maqsadli modeli dasturi har qanday tashkilot ichida munosabatlarni o’rnatishga imkon beradigan universal texnologiyadir. Bu mavjud tajriba va bilimlarni uzatish, shaxsning jadal rivojlanishi, hayotiy qadriyatlarni shakllantirish, shuningdek ko’nikmalar, vakolatlar va metakompetentsiyalarni shakllantirish texnologiyasidir.

Ta’limda murabbiylik qilishning Yevropa metodologiyasi va amaliyoti, birinchi navbatda, ustozning tajriba va bilimiga ega ekanligiga, uning ijtimoiy mavqei katta ahamiyatga ega emasligiga urg’u beradi. Ushbu modelda ijtimoiy farqlar chetga suriladi, shunda ikkala ishtirokchi ham o’zlarini teng his qilishadi va ishonchli munosabatlarni o’rnatadilar.

Ushbu Konsepsiyada o’qitilgan kishi Protege emas, balki talaba (mentee) hisoblanadi. Ikki tomonlama ta’lim mavjud bo’lib, unda murabbiy ham, uning shogirdlari ham o’zaro munosabatlari o’zaro manfaatli bo’lishi uchun bir-birlaridan yangi narsalarni olishadi. Ushbu modeldagi murabbiy talabaga murabbiylik va yordam, ya’ni direktiv bo’lmagan boshqaruv orqali maslahat berish vazifasini bajaradi.

Germaniyada Pedagogika institutining ("seminariya") so’nggi kurslarida, talabalar nazariy o’qishni tugatgandan so’ng, ular bir vaqtning o’zida pedagogik amaliyotga (refendariat) yuboriladi. 18 oy davomida ular shaxsiy murabbiy nazorati ostida maxsus mo’ljallangan maktabda ishlaydilar. Ustozning vazifasi palatani kasbga singdirish va universitetda olingan bilimlarni amalda qo’llashdir.

Shunday qilib, ikkinchi davlat imtihonini muvaffaqiyatli topshirish uchun universitet o’qituvchilari, talabaning o’zi va uning maktabdagi ustozlari bir xil darajada javobgardir.

Kanadada Ustoz-shogird an’amasi ko’pincha bir martalik uchrashuvlar, maslahatlar, individual tahlil va ustozlarga o’zlarining yutuqlari va xatolari tajribasini tushunishdir. Buning uchun ustoz-shogird o’zaro darslar almashinuvini yoki boshqa birov tomonidan o’tkaziladigan darslarga qatnashishni tashkil qilishi mumkin, shunda keyinchalik ularni tahlil qilish mumkin.

Xitoyda Maktabning dastlabki 3 yilida yosh o‘qituvchi murabbiylik dasturida ishtirok etishi shart. U o‘z mavzusi bo‘yicha maktab o‘quv-tadqiqot guruhi va ma’lum bir sinfda darslarga tayyorgarlik guruhining bir qismidir. Guruhlar ishida ishtirok etish qat’iy me’yorlangan-ularning har birida haftasiga 40 daqiqadan iborat 2-3 dars, har bir dars ish vaqti sifatida to‘lanadi.

Xitoyda juda yaxshi amaliyot keng tarqalgan: kuchli ilg‘or maktablarning o‘qituvchilari va uzoq muddatli (3-5 yil) zaiflari bilan o‘zaro almashinuv, hatto boshqa mintaqaga ko‘chib o‘tish mumkin. Bu ta’lim sohasidagi eng yaxshi murabbiylik amaliyotlaridan biri bo‘lib, zaifroq maktabda o‘qish darajasini oshirishga imkon beradi va to‘g‘ri tashkil etilgan ta’lim muhitida bo‘lgan o‘qituvchilar jamoasiga hamkasblarining ilg‘or tajribalarini o‘rganish va uni o‘z uylarida amalga oshirishga harakat qilish imkoniyatini beradi.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalariga bo‘lajak pedagog sifatida kelgan talabalarni qo‘llab quvvatlash uchun:

Talabalarni ma’naviy qo‘llab-quvvatlash va motivatsiya. Biror kishi o‘z malakasini oshirganda yoki hatto kasbini tubdan o‘zgartirganda, dastlab u o‘zi uchun mutlaqo yangi muhitda bo‘lib, unda harakat qilish qiyin. Agar bu IT sohasi bo‘lsa, unda ma’lum bosqichlarda yuzaga keladigan qiyinchiliklar talabani u turgan deb o‘ylashga majbur qiladi, bu esa uni hamma narsadan voz kechishni xohlaydi. Bunday vaziyatda murabbiy shunchaki zarur: faqat u o‘quvchilarini qo‘llab-quvvatlay oladi va unga o‘rganish xatosiz o‘tmasligini tushuntiradi, bu tabiiy jarayon.

Fikr-mulohaza. Fikr-mulohazalar orqali ustoz talabaga bilimdagi bo‘shliqlarni ko‘rishga, o‘z yutuqlarida o‘zini namoyon qilishga va oldinga siljish uchun qaysi yo‘nalishni tanlash kerakligini tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, murabbiy xatolarni tuzatishga, muammolarni hal qilishning muqobil usullarini topishga yordam beradi.

Tajriba almashish. Murabbiy ko‘pincha talaba harakat qilayotgan yo‘lni bosib o‘tdi. Shuning uchun u tajriba, hayotdagi haqiqiy voqealar bilan o‘rtoqlashishi, o‘z vaqtida yo‘l qo‘yilgan xatolar haqida gaplashishi mumkin.

Murabbiy talabalarga texnik va ma’naviy yordam beradi. Agar ular biron bir savolga javob bera olmasalar, u internetda javob izlamaslikni maslahat beradi, lekin avval o‘zingiz echim topishga harakat qiling. Texnik yordam murakkab muammolarni hal qilishda yordam berishdan iborat, chunki talabalar buni hali o‘zlari qila olmaydilar.

Albatta, siz o‘z-o‘zini tarbiyalash bilan yolg‘iz shug‘ullanishingiz mumkin. Ammo murabbiy harakat vektorini o‘rnatadi, boshqaradi va ogohlantiradi, ya’ni vaqtni tejashga yordam beradi. O‘z-o‘zini rivojlantirish ajoyib, ammo uzoq. Agar siz “a” nuqtadan “b” nuqtasiga tez va ajoyib natijalar bilan borishingiz kerak bo‘lsa, unda mentorni o‘zingiz bilan olib ketish yaxshiroqdir.

Har qaysi mamlakat ta’lim tizimida ustoz-shogird an’anasi bardavom bo‘lishi juda muhim amaliyotdir. Mamlakatimizda ushbu an’ananing asosli va tizimli rivojlantirish ta’lim tizimi istiqbolida sezilarli rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan). –T.: O‘zbekiston, O‘RQ 637-son.
2. Ворон И.А. Наставничество: слияние теории и практики / И.А.Ворон // Альманах современной науки и образования. – 2009-№4-с.55-58

3. Выготский Т.С Педагогическая психология/ Под ред. В.В.Давыдова, -М.: Педагогика, 1991-480с.
4. Драйкурс Рудольф (2009): Психология в классе. Штуттгарт: Klett-Cotta
5. Никитина В.В. Роль наставничества в современном образовании / В.В. Никитина // Отечественная и зарубежная педагогика, 2013- С. 50-56